

IJTIMOY MUHOFAZA XUQUQIGA EGA AHOLI QATLAMLARI

Abdukarimova Roxila Abdurayimovna

Talaba, Far'gona davlat universiteti, Farg'ona shahri

Abdukarimovarohila3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7735454>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 iyuldagi "Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6260-son Farmonida "Temir daftar"ga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan har bir farzandi uchun Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan 500 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatilishi belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin. 2021 yilning avgust oyida aholining quyidagi qatlamlariga 500 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam (keyingi o'rinlarda – bir martalik moddiy yordam) ko'rsatilsin: boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchi oilalarning 18 yoshga to'lmagan farzandlariga; nogironligi bo'lgan 18 yoshga to'lmagan bolalarga . Mazkur qarorning 1-bandida nazarda tutilgan tadbirlarni moliyalashtirish manbalari etib quyidagilar belgilansin: "Temir daftar"ga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan farzandlariga bir martalik moddiy yordam pullarini to'lash xarajatlari – respublika byudjeti mablag'lari; byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi va boshqa organlardan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oluvchi oilalarning 18 yoshga to'lmagan farzandlariga, shuningdek, nogironligi bo'lgan 18 yoshga to'lmagan bolalarga bir martalik moddiy yordam pullarini to'lash xarajatlari – byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi hamda vazirlik va idoralarga ajratilgan byudjet mablag'lari. Quyidagilar bir martalik moddiy yordamning ushbu qarorga muvofiq maqsadli va manzilli yetkazilishini ta'minlash yuzasidan shaxsan mas'ul etib belgilansin: Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar, Toshkent shahar, tuman (shahar) hokimlari, sektor rahbarlari hamda Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining hududiy bo'linmalari rahbarlari – "Temir daftar"ga kiritilgan oilalarning 18 yoshgacha bo'lgan farzandlari sonidan kelib chiqib, to'lov vedomostlari shakllantirilishi hamda tuman (shahar) mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari orqali ularga moddiy yordam pullarining joriy yil 25 avgustga qadar manzilli yetkazilishini ta'minlash va nazorat qilish bo'yicha; byudjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat Mamlakatimizda sog'liqni saqlash, ta'lim, sport, ijtimoiy ta'minot, onalik va bolalikni muhofaza qilish, aholining hayot darajasi va sifatini oshirish,

ijtimoiy himoyani kuchaytirish masalalariga ustuvor ahamiyat berilib, sohada salmoqli natijalarga erishilmoqda.

Aholini ijtimoiy himoya qilish aholining ehtiyojmand qatlamlariga pensiya, nafaqa, imtiyozlar, moddiy yordam berish va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Mazkur tadqiqot metodlarini amaliyotda qo'llash bo'yicha umumiy bilimlarni hosil qilish va shu asosda amaliy psixologik tadqiqotlarni tashkil qilish ko'nikmalarini hosil qilish yuzasidan muhim tavsiyalar berilgan Jahon amaliyotidan ko'rinadiki, globallashuv jarayonining bugungi bosqichida turli mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holatini faqatgina iqtisodiy ko'rsatkichlar ifoda etib qolmasdan, ijtimoiy rivojlanish holatini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarning mamlakat taraqqiyot darajasini baholashdagi o'rni ortib bormoqda. Ijtimoiy ko'rsatkichlarning asosiy qismi aholini ijtimoiy himoya qilish, hamda uning bandligi bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlardan tashkil topganligi hamda rivojlangan mamlakatlarda bugungi kunda iqtisodiy o'sishning asosiy omili sifatida "inson kapitali"ga urg'u berilayotganligi inobatga olinsa, bandlik va u bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlarning ahamiyati yanada aniqroq ko'rinadi.

Jahon banki hisobotlariga ko'ra, 2019 yilda dunyo aholisining soni 7,6 mlrd. kishini tashkil etgan bo'lsa, uning tarkibidagi 5,7 mlrd. (75,0 %) ishga yaroqli mehnat resurslaridan 3,3 mlrd. nafar (57,9 %)i ish bilan bandlarni, qolgan 2,2 mlrd. nafari Esa ishsizlar hamda ishlashga tayyor mehnat resurslarini tashkil etgan. Ushbu hisobotlardagi ish bilan band dunyo aholisining alohida mezonlar bo'yicha tahlili – bandlarning 61 %i norasmiy bandlardan iboratligi, 52 %igina mehnatiga haq to'lanuvchi bandlar ekanligi, 26 % bandlar aholining o'ta va o'rtacha qashshoq qismini tashkil etishi to'g'risidagi ma'lumotlar mehnat bozoridagi bandlik holatini o'rganish va tahlil etish asosida uni tartibga solish hamda boshqarish jarayonlarida bandlikning zamonaviy xususiyatlarini etarli darajada hisobga olish lozimligini ko'rsatmoqda .

Mamlakatimizda mustaqillikka erishilgandan keyingi o'tgan davr mobaynida mehnat bozorida samarali bandlikni ta'minlash borasida olib borilgan islohotlar natijasida sifat va miqdor jihatidan samarali bo'lgan bandlikni ta'minlashga yo'naltirilgan tizim shakllandi va u vaqt davomida yangilanib, sifat o'zgarishlari tomon rivojlanib bormoqda. Mehnat bozorining rivojlanish xususiyatlari va bandlik holatini optimallashtirish yo'nalishida bugungi kunga qadar olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda aholi bandligi ekonometrik tadqiqi masalalari qisman o'rganilgan bo'lib, ushbu masalaga kompleks yondashuvlar mavjud emas. O'zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirish bo'yicha

Harakatlar strategiyasining to'rtinchi ustuvor yo'nalishida ham «yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholining, Eng avvalo, o'rta maxsus va oliy o'quv muassasalari bitiruvchilari bandligini ta'minlash, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish» muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni shu maqsadda qabul qilindi. Xotin-qizlarga e'tibor hamma vaqt barcha sa'y-harakatlarimiz markazida bo'lishi, hammamizning vazifamizga aylanishi kerak, dedi davlatimiz rahbari. Oilaga e'tibor aslida bu o'zligimizga e'tibordir. Yig'ilishda xotin-qizlar qo'mitalari faoliyati qoniqarsiz ekani, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan ayollarga ko'mak berish, erta nikohlar, ajrashishlar va ayollar jinoyatchiligining oldini olishga yetarlicha e'tibor berilmagani ta'kidlandi. Oxirgi yillarda ajrashishlar soni har yili 10-11 foizga oshib borgani tashvishlanarlidir. 2017 yilda 31 mingdan ziyod ajralish holati qayd etilgan. Buning oqibatida, asosan, ayollar va bolalar jabr ko'rmoqda. Ayollar o'rtasida jinoyatga qo'l urish hollari ko'p uchramoqda. Prezidentimizning yuqorida qayd etilgan farmonida shu kabi muammolarni hal etish, xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator chora-tadbirlar belgilandi. Respublika, viloyat, shahar va tumanlar xotin-qizlar qo'mitalari tuzilmasi tubdan takomillashtirildi. Barcha mahalla fuqarolar yig'inlarida xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassis lavozimi joriy etildi. Vazirlar Mahkamasi huzurida "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi va uning hududiy bo'linmalari tashkil etilib, aniq vazifalari, maqomi belgilab berildi. Fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organi faoliyatini muvofiqlashtirish tuman hokimi o'rinbosari – xotin-qizlar qo'mitasi raisi zimmasiga yuklatildi. Bu bilan joylardagi xotin-qizlar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosarlari hamda Respublika qo'mitasining imkoniyati va ta'siri kuchaytirildi. Onalar va go'daklar o'limi qayd etilayotgani, nogiron bolalar tug'ilayotgani – xotin-qizlarning reproduktiv salomatligini ta'minlash bo'yicha ishlarning mutlaqo qoniqarsiz ekanini ko'rsatmoqda. Har yili 95 foiz homilador ayollar perinatal skrining tekshiruvidan o'tkazilsa-da, natijasi amalda sezilmayapti. Shu bois oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlarida "ayollar maslahatxonalarini" tashkil etilishi belgilandi. Respublika komissiyasi va 7 ta ishchi guruh tashkil etilib, bu boradagi ishlarni bajarish O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri zimmasiga yuklatildi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz xotin-qizlarining hayotiy muhim manfaatlarini ta'minlash, turmush sharoitlarini har tomonlama yaxshilash bo'yicha muhim vazifalarni belgilab berdi. Topshiriqlarga muvofiq, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasining barcha bo'g'inlaridagi rahbarlar faoliyati tanqidiy o'rganilib, vazifasiga noloyiq kadrlar o'zgartiriladi. Og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan va nogiron xotin-qizlarning manzilli ro'yxati shakllantirilib, ular bilan yakka tartibda ishlash tizimi joriy etiladi.

Kuchli davlat va mustahkam jamiyatni barpo etishning o'z qonuniyatlari mavjud. Qonun ustuvorligi, adolat, tenglik kabi tamoyillar qatorida ijtimoiy himoya ham davlatning mustahkamligini ta'minlovchi omillardan. Mustaqillik yillarida bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylandi. Zero, mamlakatda o'tkazilayotgan barcha islohotlarning asl maqsadi ham insonga munosib turmush sharoitini yaratib berish, uning orzu-istaklarini ro'yobga chiqarishdan iboratdir. Aholining yordamga muhtoj qatlamlarini qarovsiz va o'z holiga tashlab qo'yish aslo mumkin emas.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mamlakatimizda ijtimoiy himoya siyosati kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishda iqtisodiy o'zgartirishlarning ishonchli kafolati bo'lib kelmoqda va shu ma'noda, ijtimoiy adolat hamda demokratiyaning talabi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Qonun ustuvorligi va manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent. O'zbekiston nashriyoti, 2017
2. Mirziyoyev Sh. M O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi. Toshkent. Adolat nashriyoti, 2018
3. www.lex.uz

